

QORAQALPOQLARDA AYOLLAR AN'ANAVIY TAQINCHOQLARINING TASNIFI

D. A. Kudaybergenova

O'zR FA QQB Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy tadqiqod instituti.
O'zbekiston.

An'anaviy xalq kiyimlarining ajralmas qismi hisoblangan taqinchoqlar va bezaklar kiyimlar tarixini o'rganish bilan birgalikda olib boriladi. Chunki kiyim va taqinchoqlar tarixini urganish orqali taxon madaniyati tarixini, xalqlar va etnoslarning etnogenezi, ya'ni kelib chiqish tarixini o'rganish mumkin. Kiyimlarning naqshida taqinchoqlarning nafisligida asrlar davomida ardoqlanib kelingan xalqning ijodiy maxorati va badiiy didi, uning jaxon madaniyati xamda tarixiga qo'shgan ulushi yorqin aks etgan bo'ladi.

Taqinchoqlar xam xuddi kiyimlar singari davr talabiga, ijtimoiy muxitga, sharoitga qarab o'zgarib, uning safi davrlar o'tishi bilan yangi-yangi bo'laklar va shakllar bilan boyib borgan. Ammo xar doim xam taqinchoq o'zining qadimiy, an'anaviy shaklini saqlab qolgan va bu narsa avloddan-avlodga meros tariqasida o'tib kelgan [3. 105-b].

Qoraqalpoq zargarlik buyumlarining tasnifi bir qator olimlar [1] tomonidan inson tana a'zolarini asosiy omil qilib olingan holda tadqiq etilgan. Shu bilan bir qatorda, ta'kidlash joyizki ularning asosiy vaoziyfalarni hisobga olgan holda kiyim – libos tuplamining ham o'rni muhim hisoblangan. Aholi tomonidan kiyim kiyib boshlangandan sung tabiiy holda badanning ochiq qolgan joylariga taqinchoqlarni obdon foydalana olmay boshlaydi, keyinchalik bezenish buyumlarining aksariyat qismi kiyim bo'lakchalariga taqila boshlaydi. Eng dastlab, zargarlik buyumlari avval taqinchoqlar taqilgan joylarga kiyim ustidan yopishtirilan yoki tikib quyilgan. Masalan, kuylakning yoqa qismini bezagan taqinchoqlar – buyin taqinchog'i munchoqlar kurinishida, yeng qismidagi bezaklar esa bilaguzuklar vaziyfasini bajarib kelgan.

Kiyimlar bilan uyg'unlikda ayolga yanada go'zallik va ulug'vorlik baxsh etgan qoraqalpoq an'anaviy takinchoqlarini quyidagi shaklda tasniflash mumkin:

I. Tana qismlariga taqiladigan taqinchoqlar

- a) bosh taqinchoqlari: burun – arebek, quloq – zirak, soch – shashbao'
- b) buyin taqinchoqlari: osma tumorlar, haykel va munchoqlar
- s) qo'l taqinchoqlari: bilag – bilaguzuk, barmoq – uzuk.

Tana qismlariga taqiladigan taqinchoqlar alohida ma'no kasb etadi, chunki ular inson tanasi bilan bevosita aloqada bo'lib kegan. Ularning boshqa taqinchoqlardan farqi esa, ular nisbatan yengilroq va hajm jihatdan kichkinaroq bo'lib, inson tanasining yeng nozik joylariga taqilgan. Mazkur taqinchoqlar turlari orqali qadimda inson tana qismlarini aniq va ajratib ko'rsatish imkoni paydo bo'lgan. Hozirgi kunga kelib qoraqalpoq ayollari an'anaviy taqinchoqlari orasida asosan: bosh, buyin va qo'l kabi tana qismlari bezatiladi. Bosh taqinchoqlari (burun, quloq, soch) miniatyur shakllar bilan ajralib tursa, buyin taqinchoqlari esa nisbatan monumental xarakterga ega. Soch taqinchoqlari tana a'zosi bilan tug'ridan tug'ri aloqada bulmasa ham soch bezaklari ayollar uchun semantik tarafdin eng muhim bezaklar sirasidan hisoblanadi. Qo'l taqinchoqlari (bilaguzuk, uzuk) esa eng qadimiy taqinchoqlar toifasiga kiradi va ularning turli hillari ayollar tomonidan taqib kelingan.

II. Kiyim bo'laklariga tikaladigan taqinchoqlar

a) Bosh kiyimlarga tikilgan bezaklar: sao'kele, tōbelik, bolalar bosh kiyimlariga – zargarlik detallari, munchoqlar va tangalar tikilgan

b) Kiyimning yoqa va ko'kirak oldi qismiga tikilgan taqinchoqlar: ayshыq, jumalaq tyye, jalpaq tyye, ауғы тyye,

s) Kiyimning bel qismiga taqilgan taqinchoqlar: - giltshalg'ыsh, Өңирмонshaq, shar tyye, qarsы ilgek.

Libos bo'laklariga taqiladigan taqinchoqlar juda ko'b sonda bulib, ular asosan katta hajimli, turli qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan shaklda namoyon bo'ladi. Qoraqalpoqlarda libosga taqiladigan taqinchoqlar badan taqinchoqlariga nisbatan ko'b sonni tashkil qiladi. Libosning rivojlanib borishi bilan taqinchoqlar nafaqat badanga, balki turli matolar ustiga tushirildi. Bu tasvirlar nafaqat kiyim bezegi sifatida, balki diniy-tasavvuf ahamiyatiga ega bo'lib, jodu va sehrgarlikdan himoya vositasini ham bajargan. Kiyimlarni dekorativ elementlar bilan bezashning asosiy vazifalaridan biri – ko'zga tashlanmaydigan har qanday matoni ham badiiy bezalgan go'zal mahsulotga aylantirib, tomoshabinga yetqazib berishdan iborat. Taqinchoq turlari kiyim bo'laklariga asosan: ipak ip, yupqa ipsimon teri, ingichga arqon yoki mayda zanjirlar yordamida mahkamlab borilgan [2. 11-12-b].

Ikki guruhga (tana va kiyim) tegishli bo'lgan taqinchoqlarni yaratishda qo'shimcha dekorativ detallar bevosita ishtirok etadi. Qushimchalar ham huddi asosiy taqinchoqlar kabi sexr-jodudan himoya qilish hususiyatiga ega xisoblangan. Qoraqalpoq taqinchoqlaridagi dekorativ detallarning turlari quyidagicha:

Tanga – mazkur tangachalarning aksariyat qismi Chor Rossiyasi davrida muomalada bo'lgan, keyinchalik esa zargarlar tomonidan ishlov berib foydalanilgan

dekorativ detallar xisoblanadi. Buning asosiy sababi esa ularning haqiqiy kumush metalli ekenligida edi.

Gigiyena predmetlari tish/quloq tozalagich – bunday gigiyena predmetlari ayollar taqinchoqlarida ikkita vazifani bajarib kelgan. Birinchidan ular kumush metalidan yasilib, zargarlar tomonidan qimmatbaho toshlar bilan bezatilib san’at asariga aylantirilgan bo’lsa ikkinchidan ayollarning zaruriy tozalik predmetlari har doim o’zi bilan birga yurgan.

Zanjir – Taqinchoqlardagi asosiy vazifani zanjirlar bajargan deb aytish o’rinli. Chunki ularning yordami bilan ikki detalni bir biriga mahkamlash, jipslashtirish imkoni paydo bo’lgan.

Qung’iroqcha – aksariyat taqinchoqlarda zanjirlarining tagiga xar xil qung’iroqchalar mahkamlangan. Ular tovush chiqarish hususiyati bilan taqinchoqlar tupamlaridan o’rin olgan.

Taqinchoqlardagi budnay dekorativ detallar ularning yanada yorqin, badiiy nafosat kasb etishida, yaqqol ko’zga tashlanishib turishida asosiy omillardan biri hisoblangan.

Xulosa o’rnida shuni aytish joyizki, davr o’tishi bilan taqinchoqlarning o’zgarib turishi, foydalanish joylarining o’zgarishi ularning turlarining kupayishi kabi jarayonlar ko’zatiladi. Xalqlar o’rtasida ro’y bergan etnik madaniy jarayonlar ham taqinchoqlar turkumida o’zgarishlar bo’lishiga sabab bo’ladi. Insoniyat madaniyatida kiyimning paydo bo’lishi bilan taqinchoqlar tizimida xam o’zgarishlar vujudga keladi, ya’ni ayrim taqinchoqlar o’z urnini yoqotmagan qosla, ba’zi taqinchoqlar yendi kiyim bo’laklariga tikila boshlagan. Natijada taqinchoqlar va ularning turlari hamisha o’zgarib borgan. Shu sababli taqinchoqlarni etnografik jihatdan o’rganishda taqinchoqlardagi shakliy o’zgarishlar, ularning turlaridagi almashinuvlar sabalariga asosiy e’tibor qaratish lozim.

REFERENCES

1. Jdanko T.A. Etnografiya Karakalpakov. (XIX nachalo XX veka). Tashkent. 1980;
2. Allamuratov A. Məngi miyras. Nəkis. 1993; Aliyeva Z. J. Jenskiye yuvelirnye ukrasheniya Karakalpakov XIX nachalo – XX vv. diss. kand. isk. nauk. Tashkent, 2004;
3. Allamuratov A. Karakalpakskoye dekorativno-prikladnoye iskusstvo // Arxivnye materialy Sentralnoy Azii. Tom VI. MISAI. Samarkand. 2019;
4. Seytnazarova I. Zayrova Q. Qaraqalpaq tilindegi tag’ınshaq atamaları. Nukus. 2020; Pirnazarova A. Zergerlik öneri. «Əmio’ darya» jurnali. Nukus. 2021. №6;

5. Maliya Ye. M. Ukrasheniye odejdy u Abxazov. Suxumi: Alshara. 1985. – 58s.
6. Yuldasheva G.K. Nurota vohasi ayollarining an'anaviy kiyim va taqinchoqlari (XIX asr oxiri – XX asr boshlari). Tarix fan. nom... diss. Tashkent. 1995. – 146 b.